

РАЗДЕЛ 2

Административное право; административный процесс;
таможенное право; трудовое право; право социального
обеспечения; арбитражное право; арбитражный процесс;
жилищное право; налоговое право; финансовое право;
транспортное право; информационное право

УДК 343.163
DOI

ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

МАВЛИХАНОВА Р. В.,
канд. юрид. наук, доцент,
проректор по научной работе, инновационной
деятельности и внешним связям,
ДГУЮ Минюста России,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся определения места органов прокуратуры в системе органов государственной власти и влияние конституционного принципа независимости прокурора при осуществлении процессуальной компетенции.

Ключевые слова: независимость, принципы, иммунитет, полномочия прокуроров, функции органов прокуратуры, органы прокуратуры, процессуальная компетенция органов прокуратуры

THE PRINCIPLE OF INDEPENDENCE AS A FUNDAMENTAL BASIS FOR DETERMINING PROCEDURAL COMPETENCE OF PROSECUTION BODIES

MAVLIKHANOVA R. V.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Vice-Rector for Research, Innovation
and External Relations,
DSUJ,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses issues related to determining the place of the prosecutor's office in the system of public authorities and the influence of the

constitutional principle of independence of the prosecutor in the exercise of procedural competence.

Keywords: *independence, principles, immunity, powers of prosecutors, functions of prosecutors, prosecutors, procedural competence of prosecutors*

Актуальность. Особенности места прокуратуры в системе органов государственной власти, структурная принадлежность Конституции Российской Федерации, которой определён конституционно-правовой статус прокуратуры, определяют одним из основ принцип независимости, составляющей которого является иммунитет органов прокуратуры. Так, по мнению М. В. Косюта, независимость имеет несколько существенных характеристик, среди которых указано на внутреннее чувство правовой, социальной и личной защищённости субъекта правоприменения. К другим характеристикам независимости относятся: состояние, в котором находятся орган государства, его должностные лица в отношениях с другими частями государственного аппарата и составляющими гражданского общества и характеризующееся определённой степенью самостоятельности при осуществлении компетенции; возможность беспрепятственно в рамках закона реализовывать свои полномочия [134, с. 207].

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные аспекты исследуемой проблемы раскрыты в научных трудах многих учёных, как зарубежных, так и отечественных: Н. Буцковский, С. И. Викторский, А. Д. Градовский, Ф. Гредингер, В. О. Ключевский, Н. М. Колмаков, А. Ф. Кони, Н. В. Муравьёв и др.

Целью статьи является анализ нормативно-правовых актов и научной литературы, определяющих основные аспекты исследуемой темы, а также установление проблем и пробелов.

Изложение основного материала исследования. Термин «иммунитет» (от лат. *immunitas* – увольнение, свобода) – общеправовой термин, означающий освобождение полного круга субъектов права от действия общих правовых норм. Иммунитет – юридическое право не подчиняться некоторым общим законам, предоставляемым в определённых случаях государством международным организациям и лицам, занимающим в обществе особое положение [1, с. 94-95].

Учитывая всеобщую сущность иммунитета и специфику прокурорской деятельности, можно определить понятие иммунитета органов прокуратуры.

Иммунитетом органов прокуратуры целесообразно назвать предусмотренные Конституцией и законами права и обязанности органов прокуратуры, прокуроров, отличающихся от общих прав и обязанностей, а также запреты и ограничения, устанавливаемые в отношении субъектов, с которыми взаимодействуют органы прокуратуры, прокуроры, с целью выполнения возложенных на них функций. Иммунитет органов прокуратуры выступает условием реализации прокуратурой своего конституционного назначения.

Иммунитет органов прокуратуры предусмотрен действующим законодательством России, учитывая особое значение прокуратуры в механизме государства, её гарантирующую и стабилизирующую роль в поддержании правопорядка, защите интересов гражданина и государства от нарушений прав, свобод.

Иммунитет органов прокуратуры касается не только профессиональной деятельности прокуроров, но и конституционного принципа организации и функционирования прокуратуры в системе государственного управления. Это означает примат институционального аспекта иммунитета органов и производный от него характер основ их профессиональной деятельности, способности осуществлять конституционно определённые функции.

На сегодняшний день распространён подход, согласно которому независимость органов прокуратуры рассматривается в двух уровнях: внешнем и внутреннем.

Независимость органов прокуратуры не самоцель, а в условиях демократического общества она обеспечивается функционированием системы взаимодействия и взаимоконтроля, сдерживания и противовесов, устанавливается и гарантируется действующим законодательством с целью гарантирования надлежащей реализации прокуратурой функций.

Иммунитет органов прокуратуры касается, в первую очередь, внутреннего уровня независимости, а именно отдельных статусных гарантий, в частности особого порядка освобождения от должности и исчерпывающего перечня оснований увольнения; особого порядка привлечения к юридической ответственности, в первую очередь уголовной или дисциплинарной. Относительно внешнего уровня независимости органов прокуратуры и существующего на этом уровне иммунитета следует указать на запрет вмешательства или какого-либо влияния на деятельность прокуроров, выполнение

органами прокуратуры функций. Указанное касается органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, политических лидеров, депутатов всех уровней.

В этом контексте уместен вопрос о деполитизации органов прокуратуры. По мнению М. В. Косюты, роль деполитизации органов прокуратуры в гарантировании независимости прокуроров заключается не только в запрете прокурорским работникам относиться к политическим партиям, но и в невозможности прямого или косвенного контроля со стороны партий за деятельностью прокуратуры, в том числе лоббистского влияния на прокуроров, установление запрета прокурорам публично выражать своё мнение о политических взглядах и предпочтениях, выступать по этому поводу в средствах массовой информации, на митингах, публично поддерживать политические кандидатуры на должностях и т.д. [2, с. 224-225].

Поэтому, указывая на иммунитет органов прокуратуры, необходимо также указать следующие его элементы:

– действие органов государственной власти исключительно в пределах и способом, предусмотренным действующим законодательством, особенно в отношениях с прокуратурой по вопросам осуществления ею функций;

– запрет на вмешательство любым способом в деятельность органов прокуратуры по реализации ею функций, установленных действующим законодательством;

– отсутствие подчинённости органов прокуратуры другим органам государственной власти, в частности тех, которые осуществляют полномочия по назначению на должность и освобождению от должности, осуществляется исключительно в случаях и по основаниям, определённым настоящей Конституцией и законом.

Наличие иммунитета органов прокуратуры следует из положений Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации», где установлена обязанность немедленного уведомления Генерального прокурора о начале уголовного производства в отношении прокурора.

К гарантиям независимости прокуроров в осуществлении ими полномочий, отсутствующих у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, отнесены: особый порядок назначения, привлечение к ответственности и увольнение; запрет

вмешательства в осуществление прокурором полномочий и установленную законом ответственность за такие действия; особый, установленный законом порядок финансирования и организационного обеспечения деятельности прокуратуры; надлежащее материальное и социальное обеспечение прокуроров; определены законом средства обеспечения личной безопасности прокуроров, членов их семей, имущества, а также наличие других средств правовой защиты. Дополнительными гарантиями обеспечения прокурорской деятельности установлена обязательность требований прокурора, право неотложного приёма прокурора другими должностными лицами, особый порядок привлечения прокуроров к юридической ответственности.

Новелизация законодательства России о прокуратуре касается и гарантий независимости прокуроров, в частности вопросов правовой защиты, дополнительных гарантий, материального и социального обеспечения. Среди перечисленных гарантий предусмотрены и касающиеся иммунитета прокуроров, а именно запрета вмешательства в деятельность прокурора, особый порядок кадровых назначений и привлечения к юридической ответственности.

Иммунитет органов прокуратуры касается обязательства уважать независимость прокурора и воздерживаться от осуществления в любой форме воздействия на прокурора с целью препятствования исполнению служебных обязанностей или принятию им незаконного решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, других государственных органов, их должностных лиц, а также физических и юридических лиц и их объединений. Указанное правовое требование не означает отсутствие обоснованной критики деятельности прокурора, однако границы такой критики должны определяться с учётом Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Иммунитет органов прокуратуры распространяется на особый порядок привлечения прокуроров к юридической ответственности, в частности дисциплинарной.

Среди учёных было распространено несколько подходов к определению сущности дисциплинарного производства. Так, они определены как совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения в связи с правоприменительной деятельностью по решению вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности за совершённое правонарушение

[3, с. 102-103]. Некоторые учёные рассматривают дисциплинарное производство как урегулированную законодательством процедуру применения дисциплинарных взысканий при соблюдении прав и законных интересов виновных лиц.

Среди зарубежных авторов вызывает интерес подход Д. П. Поливчука и Д. М. Романи, которые предлагали рассматривать дисциплинарное производство не только в негативном аспекте, что касается порядка применения дисциплинарных взысканий, но и в положительном – относительно поощрений. Так, по мнению Д. П. Поливчука, дисциплинарное производство – это совокупность процессуальных действий компетентного субъекта, осуществляемых с целью решения вопроса о применении поощрения или привлечения к дисциплинарной ответственности за совершённый дисциплинарный проступок виновного лица [3, с. 30]. Относительно дисциплинарного производства в органах прокуратуры, по мнению Д. М. Романяка, такое производство рассматривается как совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в связи с правоприменительной деятельностью должностных лиц органов прокуратуры по решению вопроса о дисциплинарной ответственности прокурорско-следственных работников за совершённый дисциплинарный проступок, а также применение мер поощрения за добросовестное и образцовое выполнение служебных обязанностей, инициативу и оперативность в работе [4, с. 105]. Представленный исследователями подход позволяет рассмотреть вопрос о процессуальной форме реализации компетенции в сфере применения мер дисциплинарного воздействия, которые носят не только негативный характер как дисциплинарные взыскания, но и стимулирующий к качественной правоприменительной деятельности, обеспечиваемый применением поощрений. Вместе с тем существование процессуальной формы применения поощрений достаточно спорно, что обуславливает критическое отношение к указанному подходу.

Некоторые учёные определяют следующие специфические черты дисциплинарной ответственности: 1) основанием для применения мер дисциплинарной ответственности является совершение лицом дисциплинарного проступка, то есть нарушение им норм или правил, которыми регламентируется порядок деятельности коллективов, предприятий, учреждений, организаций

и т.п.; 2) как правило, за совершение дисциплинарного проступка лицо несёт ответственность в порядке трудового или служебного подчинения; 3) дисциплинарная ответственность предполагает применение к нарушителю широкого перечня специфических санкций [5, с. 55].

Исходя из представленного выше подхода, можно выделить в качестве главного признака дисциплинарного производства: основанием возбуждения дисциплинарного дела является совершение дисциплинарного проступка.

Применение дисциплинарной ответственности одновременно является мерой дисциплинарного принуждения и разновидностью юридической ответственности, применяемой к государственным служащим. К особенностям такого вида ответственности автор относит то, что вопросы, связанные с привлечением государственного служащего к дисциплинарной ответственности, регулируются нормами как административного, так и трудового права [6, с. 279].

С таким подходом следует согласиться, однако с исключениями, вытекающими из особенностей субъектного состава правоотношений по применению дисциплинарной ответственности.

Дисциплинарным правонарушением признано общественно вредное деяние, заключающееся в неисполнении работником, служащим, солдатом, студентом производственных, служебных, военных или учебных обязанностей, нарушение правил внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарной ответственностью назван один из видов ответственности, налагаемый исключительно в пределах служебного подчинения, а субъектом привлечения является администрация предприятия. Она применяется при совершении дисциплинарных проступков: 1) в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; 2) в порядке подчинённости; 3) в соответствии с дисциплинарными уставами и положениями. В свою очередь дисциплинарным проступком признаётся противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, за которое к нему применимо дисциплинарное взыскание. Выделяют такой состав дисциплинарного проступка: объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону. При этом надо учитывать, что при отсутствии хотя бы одного из этих элементов работника нельзя привлечь к дисциплинарной

ответственности. В сфере трудового права общим объектом дисциплинарного проступка является дисциплина труда, а субъектами – работники, состоящие в трудовых правоотношениях с работодателем. Дисциплинарным проступком, как основанием для привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности, называют виновное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него должностных обязанностей (нарушение служебной дисциплины).

Учитывая приведенные теоретические положения по определению дисциплинарного проступка, можно указать, что учёные отличают дисциплинарное правонарушение от других видов правонарушений по признаку его совершения только в служебно-трудовых отношениях, которые связаны с состоянием соблюдения требований дисциплины труда, а субъектный состав охватывает все категории работающих. Вместе с тем, если нарушена служебная дисциплина (должностные обязанности), уместно указывать на дисциплинарное правонарушение (дисциплинарный проступок) в сфере публичной службы.

В юридических энциклопедических изданиях дисциплинарное правонарушение (проступок) рассматривается с позиций выполнения трудовых обязанностей, а не реализации компетенции или выполнения задач, возложенных действующим законодательством. Собственно признаки дисциплинарного правонарушения (проступка) прокурора по подходу, представленному в юридических энциклопедических изданиях, касаются только норм по нарушению исполнения служебных обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка. При этом Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации» устанавливает более широкий перечень оснований привлечения прокуроров к дисциплинарной ответственности, в который включены не только дисциплинарные правонарушения (проступки) в том значении, которое предоставлено учёными, но и нарушение прокурором гарантий деятельности или невыполнение установленных действующим законодательством запретов.

Поэтому к основаниям привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности относятся собственно дисциплинарные правонарушения (проступки), а именно:

– неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;

– невыполнение установленных действующим законодательством запретов в специально предусмотренном действующим законодательством порядке.

Дисциплинарное производство в деятельности органов прокуратуры является отдельным видом дисциплинарных производств, поскольку:

– их объектом выступает особая сфера публично-служебных отношений – отношения в сфере прохождения прокурором публичной службы;

– основания и особенности осуществления урегулированы правовыми нормами;

– дисциплинарная ответственность возникает по основаниям, касающимся нарушений прокурорами служебно-трудовой дисциплины, и заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, неисполнении установленных законодательством запретов, нарушениях прокурором гарантий законности деятельности.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Следовательно, в качестве иммунитета органов прокуратуры определены предусмотренные Конституцией и законами Российской Федерации права и обязанности органов прокуратуры, прокуроров, отличающиеся от общих прав и обязанностей, а также запреты и ограничения, устанавливаемые в отношении субъектов, с которыми взаимодействуют органы прокуратуры, прокуроры с целью выполнения возложенных на них функций. Иммунитет органов прокуратуры выступает условием реализации прокуратурой своего конституционного назначения. Трансформация функций и формирование процессуальной компетенции прокуратуры происходили в соответствии с политико-правовыми процессами в государстве.

Процессуальную компетенцию прокурора, определённую действующим законодательством, целесообразно анализировать на предмет возможности прокурора защищать установленные конституционные ценности.

Определено, что иммунитет относится не только к профессиональной деятельности прокуроров, но и к конституционному принципу организации и функционирования прокуратуры в системе правосудия. Это означает примат институционального аспекта иммунитета органов и производный

от него характер основ их профессиональной деятельности, способности осуществлять конституционно определённые функции.

Таким образом, дисциплинарное производство в деятельности органов прокуратуры является частью административного процесса и совокупностью процессуальных действий, совершаемых в отношении прокуроров уполномоченным коллегиальным органом по основаниям, к которым относятся собственно дисциплинарные правонарушения (проступки), нарушение прокурором гарантий законности его деятельности, а также невыполнение установленных законодательством запретов в специально предусмотренном действующим законодательством порядке.

Список использованных источников

1. Макарова, З. В. Категория «Иммунитет» в Конституционном праве России / З. В. Макарова, Н. С. Конева. – Текст : непосредственный // Вестник КурГу. – № 20. – С. 94-99.

2. Косюта, М. Интересы граждан и государства как предмет прокурорско-судебного представительства / М. Косюта. – Текст : непосредственный // Вестник прокуратуры. – 2009. – № 6. – С. 14-18.

3. Спиридонов, П. Е. Современные вопросы административно-дисциплинарного производства / П. Е. Спиридонов. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 9. – С. 102-109.

4. Поливчук, Д. П. Дисциплинарное производство в органах внутренних дел: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 «Административное право и процесс; финансовое право; информационное право» / Д. П. Поливчук; Харьковский Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2011. – 194 с. – Текст : непосредственный.

5. Романяк, Д. М. Процедуры обжалования решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении прокурорско-следственного работника в административных судах / Д. М. Романяк. – Текст : непосредственный // Закон и жизнь (Leges et Vita). – 2013. – № 11/4 (263). – С. 170-174.

6. Синецкая, А. Е. Особенности административной ответственности / А. Е. Синецкая. – Текст : непосредственный // Сборник статей II Международной научно-практической конференции. В 4 частях. Том 1 Часть 4. – 2018. – С. 54-56.